

NOLINGVISTIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA KASBGA YO'NALTIRILGAN CHET TILLARINI O'QITISH

Juraeva Gulmira Maxamatiminovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika
universiteti amaliy ingliz tili kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada nolingvistik oliy ta'lim tizimida kasbga yo'naltirilgan chet tilini o'qitish, mutaxassislikni o'zlashtirish va professional muloqot vositasi sifatida chet tilini o'rganish kabi komponentlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: nolingvistik, oliy ta'lim, kasbga yo'naltirilgan, chet tili, o'qitish, komponentlar, bilim, ta'lim tizimi.

Аннотация: в данной статье рассматриваются такие компоненты, как обучение иностранному языку в системе неязыкового высшего образования, освоение специальности, изучение иностранного языка как средства профессионального общения.

Ключевые слова: неязыковое, высшее образование, профориентация, иностранный язык, обучение, компоненты, знания, образовательная система.

Abstract: this article discusses such components as teaching a foreign language in the system of non-linguistic higher education, mastering a specialty, learning a foreign language as a means of professional communication.

Key words: non-linguistic, higher education, career guidance, foreign language, training, components, knowledge, educational system.

Nolingvistik fakultet talabalari o'rtasida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish va shakllantirishda chet tilini o'rgatish muammosi dolzarb bo'lib bormoqda. Chet tili mutaxassisning kasbiy malakasining yuqori darajaga ko'tarish va kasbiy, ishlab chiqarish hayotining universal vositasiga aylanmoqda. Universitetda chet tilini

o'qitilishi esa mutaxassisning egallagan kasbiy ko'nikmalarning mustahkamlashga xizmat qiladi.

Chet tilini bilish kommunikativ kompetentsiyaning bir qismi sifatida muvaffaqiyatli amalga oshiriladi, agar ular oliy kasbiy ta'limning Davlat ta'lim standartida belgilangan ushbu profil bo'yicha mutaxassislarning malaka xususiyatlari bilan belgilanadigan kasbiy ko'nikmalarga mos kelsa.

Nolingvistik oliy ta'limda til ta'limining zamonaviy kontseptsiyasi talabaga kasbiy faoliyatdagi o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish imkoniyatini beradigan mutaxassislar tayyorlashning moslashuvchan tizimini yaratishni o'z ichiga oladi. Bu mahalliy va xorijiy fanlarda uslubiy tadqiqotlarning markaziy ob'ekti sifatida kasbiy yo'naltirilgan ta'limda o'z ifodasini topdi.

Kasb-hunarga yo'naltirilgan ta'lim deganda o'quvchilarning chet tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojlarini hisobga olgan holda, kasb yoki mutaxassislikning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'rganish tushuniladi, bu esa o'z navbatida uni o'rganishni talab qiladi. Aynan shu narsa kasbiy yo'naltirilgan ta'lim va umumiy ta'lim maqsadlarida til o'rgatish o'rtasidagi asosiy farqni belgilaydi.

Kasbiy yo'naltirilgan ta'lim tizimining har bir tarkibiy qismi o'quvchilarning kelajakdagi kasbiy faoliyati sohasiga qarab bir qator quyi tizimlarni birlashtiradi. Bundan tashqari, nolingvistik universitetda chet tillarini o'qitishning kasbiy yo'nalishi ta'limning har bir bosqichida, har bir ta'lim darajasida, har bir profildagi universitet uchun ma'lum xususiyatlarga ega va ularni o'rganishning butun jarayonining o'zagi hisoblanadi. Bu tanlangan sohalar va vaziyatlarga mos keladigan chet tilidagi muloqot ko'nikmalari va qobiliyatlari ro'yxatining ayrim nomenklaturasida, har bir tayyorgarlik darajasi uchun til hodisalari reestrda, chunki har bir daraja o'zining yakuniy professional maqsadiga qaratilgan. Shunday qilib, ixtisoslikni hisobga olish tamoyili amalga oshiriladi, bu talabalarning kasbiy yo'nalishi bilan bog'liq bo'lgan aloqa muammolarini hal qilishga qaratilgan o'quv

jarayonini qurishni nazarda tutadi va bu mutaxassislik bo'yicha adabiyotlarni o'z ichiga oladi.

Chet tilidan yangi kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan bilimlarni olish va kasbiy tajribasini chuqurlashtirish uchun foydalangan holda, mutaxassis nafaqat o'z kasbiy muammolarini hal qilish, balki butun jamiyatda o'z kasbining mavqeini yaxshiroq tushunish uchun o'z vakolatlarini kengaytiradi.

Kasbiy faoliyat tegishli bilimlarni qo'llashni talab qiladi va o'quv jarayonining dastlabki bosqichida shakllanadigan va bevosita ishlab chiqarish faoliyatida barqarorlashadigan va takomillashtiriladigan ko'nikmalarda (tahliliy, dizayn, tashkiliy, kommunikativ, analitik-tashkiliy, analitik konstruktiv) ifodalanadi.

Oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarini tayyorlash sifatining asosiy mezoni kasbiy kompetensiya bo'lib, unga qo'yiladigan kontseptual talablarning mohiyati mehnat unumdorligi va umuman kasbiy mahoratni oshirish uchun bevosita zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni to'plash va izohlash qobiliyatidan iborat. . Muhim rol chet tiliga beriladi, bu sizga bilim to'plash, tajribadan o'rganish va boshqa jamiyatlar vakillari bilan muloqot qilish imkonini beradi. Bu shaxs manfaatlarini har tomonlama hisobga olishni va ularni rivojlanish jarayonida ta'minlashni talab qiladi. Inson kompetensiyasi kontseptsiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning ijtimoiy va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan o'zgarishlar va takomillashtirish sub'ekti sifatidagi rolini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlari dinamikasini tushunish qobiliyatini rivojlantirish, ularning borishiga ta'sir qilish yo'llarini topishdir.

Chet tilini o'rganish, shubhasiz, talabalar o'rtasida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga ta'sir qiladi va yordam beradi, chunki chet tilini o'zlashtirish nafaqat lingvistik va ijtimoiy-madaniy ma'lumotlarni o'zlashtirishga, balki tegishli kommunikativ xatti-harakatlar strategiyalariga asoslanadi. Mutaxassisning sanab o'tilgan asosiy fazilatlariga har bir kasbga xos fazilatlar qo'shiladi. Ular birinchisi bilan organik bir butunlikni hosil qiladi.

Oliy ta'limda chet tillarini o'qitishdan maqsad "talabalarni chet tilini bilishning ikki darajasiga, asosiy va kasbiy darajalariga tayyorlash, o'qish, nutq va tarjima ko'nikmalarini rivojlantirish"dir.

Qoidaga ko'ra, kasbiy lug'at, o'z mutaxassisligi bo'yicha tezaurus, terminologiyani o'zlashtirish talabalar uchun katta muammo tug'dirmaydi. Qiyinchilik talabalarga ushbu materialdan ishbilarmonlik muloqoti sharoitida to'g'ri foydalanishni o'rgatishdadir.

Chet tillarini o'qitishning strategik maqsadini hisobga olgan holda, bu ikkilamchi lingvistik shaxsni rivojlantirishni va natijada matn faoliyati doirasida muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishni nazarda tutadi. Muallif "chet tilini o'qitishning ustuvor yo'nalishlari sifatida til tizimi va o'quv mazmunini o'quvchilarga o'tkazish jarayonini emas, balki ta'lim jarayonining sub'ektlari sifatida o'rganishning mazmuniy jihatlarini va shuning uchun talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini" ajratib ko'rsatadi.

Metodologiya uchun dialogik va monologik xarakterdagi chet tilidagi matn materiallarini o'zlashtirish va rekombinatsiya qilish mexanizmlari chet tilida o'zlarining kasbiy yo'naltirilgan bayonotlarini yaratish istiqbollari bilan muhim ahamiyatga ega. Nolingvistik oliy ta'limda chet tilini o'qitish birinchi ikki yilda umumiy gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy fanlar bloklarini ifodalovchi boshqa fanlar bilan bir qatorda amalga oshiriladi va umumiy kasbiy va maxsus fanlarning rivojlanishi asosan keyingi kurslarda amalga oshiriladi. . Binobarin, o'qituvchi chet tilida o'qitilayotgan mutaxassislik bo'yicha lug'at va terminologiyani puxta egallabgina qolmay, balki o'zbek tilidagi maxsus fanlar doirasida o'quvchilar keyinchalik o'zlashtiradigan o'sha texnik jarayon va hodisalar haqida yetarlicha tushunchaga ega bo'lishi kerak. O'qituvchining vazifasi talabalar o'zlarining chet tilidagi bayonotlarini, shu jumladan dialog va monologlarda etarli darajada professional ahamiyatga ega bo'lgan matnlarni yaratishlari uchun sharoit yaratishdir. Shu bilan birga, talabalarni nafaqat taklif qilingan muammoga o'z munosabatini

bildirishga, balki qo'shimcha ma'lumot olish uchun o'qituvchi va ma'lum manbalar bilan muloqot qilishga undaydigan adekvat vaziyatni yaratish muhimdir.

Kasb-hunarga yo'naltirish tizimini shakllantirishning asosiy tamoyillari muhandislik kasblarini o'rganishda chet tilida o'quvchilarning darsdagi faoliyatining shartliligi bilan bog'liq. Sinfda faqat modellashtirish, kvazprofessional faoliyatni ta'minlash mumkin. Shuning uchun o'quv jarayoni kontekstualdir. Shunday qilib, chet tili orqali muhandislik kasblariga kasbiy yo'naltirish oliy ta'lim va jamiyatni kasbiy yo'naltirishning murakkab, yopiq tizimining bo'g'inidir. Kasbga yo'naltirishning butun tizimi muammosiz ishlashi uchun kasbga yo'naltirishning umumiy maqsadi zarur.

Bu maqsad biron bir kasb bo'lishi mumkin emas. Kasb tanlashni shaxsning o'zi qilishi kerak. Kasbiy yo'nalishning maqsadi - o'qituvchilar, talabalar faoliyati va jamiyatning ta'siri natijasida shakllangan kasbiy o'zini o'zi belgilashning ma'nosi. Shunday qilib, asarning asl mualliflik ma'nosini qayta yaratishdan, qabul qiluvchi matnni talqin qilishdan tashqariga chiqib, manbani madaniy hodisa sifatida ko'rib chiqishga kirishadi. Demak, biz xorijiy tarixiy matn tarjimasini amalga oshirish tabiatan heterojen deb xulosa qilishimiz mumkin. Bu, bir tomondan, matnning umumiy semantik rasmini olish uchun matnda qo'llanilgan belgi va belgilarni izohlab, tarjimonning tarixiy asarni o'qishi va tushunishidir. Boshqa tomondan, bu tarjimon tomonidan amalga oshirilgan belgilar va belgilarning o'zlarini, ularning joylashuvi nuqtai nazaridan, muallifning tarixiy asarning ma'nosini uzatish maqsadiga erishish va bayon qilingan belgilarning adekvatligi uchun semiotik talqinidir. tarixiy faktlar.

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, E.S.Nikitinaning fikricha, har qanday chet tilidagi matnning izohli tarjimasini ongning ikki holatiga ko'ra amalga oshiriladi: tushunchaning kanonlashtirilgan tuzilishi, agar tushunish fikrlashning majburiy protsedurasi bo'lmasa va cheksiz semioz holati, cheksiz ko'p ma'nolarning paydo bo'lishini va shuning uchun o'qishning cheksiz o'zgaruvchanligini keltirib chiqaradi.

Bunday ong holati ma'lum bir tilda iboralarni hosil qilish va ularni u yoki bu adresat tomonidan o'qish jarayoni bilan bog'liq: bu holda til ikkalasi ham qabul qiluvchilarni birlashtira oladi. Ularning muayyan hodisalarga bir xil munosabatda bo'lishiga sabab bo'lish va bunday adresatlarni tarixiy faktlarni tanlab olish va ular o'rtasida sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish bilan ajratish. Bu ma'lum bir tilda tasvirlanmagan fakt va hodisalarning u yoki bu chet tilidagi tarixiy asar tarjimoni doirasidan butunlay chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, asosiy lingvistik tayyorgarlikning mazmunini loyihalashda, kasbiy muloqot sohasidagi bir tarjimon bunday trening mazmunini aks ettirishning muhim shakllaridan biri sifatida tarixiy manbalardan matnlarni tanlashga alohida e'tibor berishi kerak. Shu bilan birga, tarixiy manba orqali ma'lumot uzatishning barcha xususiyatlarini hisobga olish kerak, bu esa tarjimonning o'z kasbiy muloqoti sohasidagi malakasini shakllantirishga yordam beradi, bu esa tarjimonning ma'lumotlarini etarlicha to'liq talqin qilishga erishishga yordam beradi. matn va uning adekvat tarjimasini amalga oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Axmanova, O.S. Lingvistik atamalar lug'ati / O.S.Axmanov. - M.: Oliy maktab, 2019 yil.
2. Barthes, R. Po ertagining matn tahlili // Belgilar haqida. M. Blonskiy (tahr.) - Jons Xopkins oliy ta`limi nashriyoti, 2018 yil.
3. Gadamer, H.-G. Haqiqat va usul. Falsafiy germeneytika asoslari / H.-G.Gadamer. - M.: Taraqqiyot, 2018 yil.
4. Meshcheryakov, AS Kasbiy ta'lim mazmunini loyihalashning nazariy asoslari: uslubiy jihat / AS Meshcheryakov, VV Shapkin. - Penza: PGU nashriyoti, 2018. - 153 p.
5. Nikitina ES Semiotika. Ma'ruzalar kursi: universitetlar uchun darslik / ES Nikitin. - M.: Akademik loyiha; Tricksta, 2016. - 528 p.

6. Filologiya va semiotika. Zamonaviy ingliz tili: darslik. Nafaqa / T.B.Nazarov.Uchinchi nashr, tuzatilgan. - M .: Oliy maktab, 2021 yil.
7. Uspenskiy, BA Ingliz tarixi bo'yicha etyudlar / B.A.Uspenskiy. - Sankt-Peterburg: Azbuka, 2019 yil.
8. Turaqulova, F. A. (2016). Pedagogika fani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. Uchyonyy XXI veka, (10 (23)), 58-59.
9. Turakulova, F. A., & Maxmudova, O. Yu. (2014). Texnologiya organizatsii i provedeniya vneklassnyx meropriyatiy v period pedagogicheskoy praktiki. Innovatsion iqtisodiyot: perspektivy razvitiya va sovershenstvovaniya, (2 (5)), 268-273.
10. Turakulova, F. A. (2018). Mejnatsionalnoe spokoystvie i garmonia v prostornom Uzbekistane. Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire, (5-6), 36-39.
11. Turakulova, F. A., & Xushnazara, M. Sh. K. (2015). Biologicheskie va sotsialnye faktory razvitiya rebenka. Innovatsion iqtisodiyot: perspektivy razvitiya va sovershenstvovaniya, (2 (7)), 259-261.
12. Nosirovna, M.M., & Musulmanovich, NJ (2021). Maksim Gorkiy asarlaridagi dialekt so'zlar. Amaliy fanlardagi kashfiyotlar va innovatsiyalar xalqaro jurnali, 1(3), 1-2.
13. Nosirovna, M.M., & Musulmanovich, NJ (2021). Talabalar nutqidagi orfoepik xatolar. Ijtimoiy Fanlarda Innovatsiya onlayn ilmiy jurnali, 1(1), 115-118.
14. Nosirovna, M.M., & Musulmanovich, NJ (2021 yil, iyul). A.S.Pushkin asarlaridagi dialektik so'zlar va neologizmlar. Konferentsiyalar arxivida (116-118-betlar).
15. Musurmanqulova, M.N., Boymirzayev, D.B., & Norbadalov, DM (2021). Qiyosiy dialekt tanishlari tarixi. Filologiya fanlari hozirgi tadqiqot jurnali (2767-3758), 2(06), 55-60.